

Como comunicar ciência em tempos de crise?

Um guia amigável para jornalistas

Índice

Definições para começar: crise, complexidade, incerteza e risco	4
Pré-crise. Preparando-se	8
Crise iminente. Começar com o pé direito	11
Crise em tempo real. A montanha-russa da comunicação de ciência	14
Pós-crise. Acompanhamento e práticas reflexivas	18
Como obter ajuda no Centro de Competências da UE para a Comunicação de Ciência	22

Terremotos, incêndios florestais, secas, inundações e outros desastres naturais, juntamente com os impactos sociais da IA e outras tecnologias emergentes, já não são domínio exclusivo dos jornalistas de ciência. Em tempos de crise, todos os jornalistas, incluindo os não especializados em ciência e tecnologia, são chamados a informar de forma rápida e precisa, muitas vezes sob pressão e com acesso limitado a informações que tenham sido verificadas.

A forma como os jornalistas enquadram uma história, os especialistas que escolhem entrevistar e as mensagens que destacam podem influenciar significativamente a forma como o público compreende uma crise e como responde a ela.

A comunicação durante emergências apresenta vários desafios. Uma das primeiras é a compreensão da complexidade do conhecimento científico envolvido, a começar pelo significado de “risco” em termos científicos, que muitas vezes difere do seu uso quotidiano. Os jornalistas também necessitam entender os múltiplos interesses e perspetivas em jogo e ser capazes de navegá-los com cuidado e ética. Outro desafio fundamental consiste em identificar e dar voz a um conjunto diversificado de peritos credíveis e independentes, evitando simultaneamente aqueles com agendas ocultas ou conflitos de interesses.

Ao mesmo tempo, os jornalistas devem lidar com as emoções intensas das comunidades e audiências afetadas, bem como com a dimensão política da crise, que inclui cada vez mais polarização, desinformação e desconfiança generalizada relativamente a algo que não esteja abertamente alinhado com uma determinada posição.

Tudo isso se torna ainda mais complexo quando os repórteres enfrentam restrições dentro de suas redações ou trabalham como freelancers, com apoio institucional limitado e recursos escassos.

Este guia não visa resolver as dificuldades estruturais da profissão. No entanto, oferece um conjunto de reflexões e sugestões práticas para ajudar jornalistas com qualquer formação a abordar a comunicação de ciência em tempos de crise de forma mais eficaz.

Na secção final, encontrará também sugestões para obter apoio do Centro Europeu de Competências para a Comunicação de Ciência, impulsionado pelo projeto COALESCE.

01 Definições para começar: crise, complexidade, incerteza e risco

Crise

Uma crise é uma situação ampla, muitas vezes prolongada, que causa perturbações significativas e envolve desafios complexos que não podem ser resolvidos imediatamente. Pode desenvolver-se gradualmente ou emergir de uma emergência mal gerida. Em contrapartida, uma emergência é um evento imediato, muitas vezes súbito, que representa uma ameaça direta à vida, à saúde, ao meio ambiente ou à propriedade. Terremotos, erupções vulcânicas ou tornados são emergências, variando em escala e impacto, que exigem resposta urgente.

Se geridas de forma eficaz, as emergências podem ser atenuadas ou resolvidas antes da sua escalada e serão envidados esforços internacionais, como alertas rápidos para todos, no sentido de reforçar os sistemas coordenados de alerta precoce. No entanto, sem uma resposta e coordenação adequadas, uma emergência pode evoluir para uma crise total com consequências a longo prazo.

Em caso de emergência, os jornalistas estão entre os primeiros a participar ativamente. O seu papel é fundamental: ajudar o público a compreender o que está a acontecer, fornecer informações claras e atempadas e funcionar como uma ponte de divulgação e comunicação entre as instituições e os cidadãos. No entanto, o seu trabalho vai além do momento imediato. A

forma como os jornalistas cobrem emergências pode moldar a forma como as crises futuras são percebidas, compreendidas e geridas, tanto pelos decisores como pelo público.

As alterações climáticas são um exemplo claro de um problema a longo prazo que afeta múltiplos sectores da economia e da sociedade. No entanto, só foi amplamente reconhecida como uma crise quando os seus impactos se tornaram tangíveis e visíveis para o público em geral.

Diante de emergências e crises, as pessoas procuram informações claras, confiáveis e inequívocas. Mas essa clareza nem sempre é possível. Muitos dos problemas envolvidos são altamente complexos, a sua evolução é difícil de prever e a ciência por detrás deles é inerentemente incerta.

A ciência pode ajudar a analisar e avaliar os riscos, mas não pode oferecer respostas definitivas nem eliminar a incerteza.

Para os jornalistas, isto representa um desafio de comunicação significativo: traduzir conhecimentos científicos complexos e em evolução em informação compreensível, sem simplificar excessivamente ou oferecer falsas garantias. Para o público, muitas vezes significa confrontar verdades difíceis, aceitar ambiguidades e navegar por decisões sem respostas claras.

Complexidade e incerteza

O termo complexidade refere-se à natureza complexa e interligada de muitas questões, onde múltiplos fatores interagem de formas difíceis de prever ou entender completamente. A ciência é inerentemente complexa e incerta, uma vez que o conhecimento científico está em constante evolução, sempre parcial e aberto ao aperfeiçoamento. Há sempre algo que sabemos e algo ainda por explorar ou esclarecer.

1) <https://wmo.int/activities/early-warnings-all>

As crises amplificam frequentemente esta incerteza. Tendem a desdobrar-se em múltiplos domínios (social, económico, ambiental e geopolítico) durante um longo período de tempo e envolvem informações incompletas ou em rápida mutação. Esta falta de clareza deve-se frequentemente à própria natureza do fenómeno, conduzindo a um certo grau de imprevisibilidade, e mesmo os cientistas e outros peritos não conseguem prever todos os resultados.

Isto não significa que a ciência não seja fiável ou deva ser alvo de desconfiança. Pelo contrário, a ciência continua a ser o método mais robusto e fiável de que dispomos para compreender e responder à complexidade e à incerteza. Especialmente durante uma crise, a abordagem científica, baseada em evidências, metodologias rigorosas e investigação aberta, oferece uma forma estruturada de dar sentido ao que está a acontecer. Ajuda a recolher dados, testar hipóteses e refinar a compreensão à medida que surgem novas evidências.

Ao contrário de opiniões ou afirmações não verificadas, a ciência depende da revisão por pares, reprodutibilidade, integridade e transparência. Estes princípios fundamentais ajudam a minimizar enviesamentos e erros.

Risco

A incerteza não significa que nada possa ser dito. A ciência nem sempre pode fornecer previsões exatas, mas pode estimar a probabilidade de que algo possa acontecer, e isso pode e deve ser comunicado. Um exemplo claro são os furacões: os meteorologistas não podem prever com certeza se uma tempestade atingirá um local específico, mas podem prever a sua provável trajetória, intensidade e tempo com base em modelos e dados disponíveis. Isso permite que as autoridades emitam alertas e dê às pessoas tempo para se prepararem, para procederem a uma evacuação, se necessário, tentando reduzir o impacto.

A gestão de crises deve andar de mãos dadas com a comunicação de riscos. As autoridades e os peritos têm a responsabilidade de partilhar a informação disponível com as comunidades afetadas de uma forma aberta e transparente, permitindo que as pessoas tomem decisões informadas.

A compreensão do risco requer uma distinção fundamental: o risco não

é o mesmo que o perigo. Um perigo é um fenómeno que pode potencialmente causar danos, como um furacão, inundação ou derrame tóxico. Os perigos variam em magnitude dependendo das consequências potenciais: quantas pessoas estão expostas, quão intenso pode ser o impacto e quão duradouros os efeitos.

Mas o risco também depende da probabilidade. Duas áreas podem enfrentar o mesmo perigo, mas se uma for atingida por grandes tempestades a cada cinco anos e a outra a cada cinquenta, o risco é claramente diferente. Da mesma forma, um furacão que atinge a costa numa cidade costeira densamente povoada tem um risco muito maior do que um mesmo furacão atingir uma área desabitada da costa.

Em suma, perigos da mesma magnitude nem sempre representam o mesmo nível de risco.

A estimativa do risco baseia-se em dados: registos históricos, monitorização ambiental, níveis de exposição e vulnerabilidade das pessoas e das infraestruturas. Quando os dados são escassos ou incompletos, as estimativas de risco tornam-se menos precisas. Este é um aspeto essencial para os jornalistas comunicarem de forma clara durante uma crise, ajudando o público a compreender tanto o que se sabe como o que permanece incerto.

02

Pré-crise. Preparando

Um bom catálogo de endereços e rede

As crises ocorrerão sempre, por vezes como emergências súbitas que afetam gravemente as comunidades num curto espaço de tempo, outras vezes como desafios a longo prazo que gradualmente se transformam em grandes riscos societais. O que os jornalistas fazem entre crises é tão importante quanto o que fazem durante as crises. Os períodos de relativa calma oferecem uma oportunidade crucial para se prepararem para futuras emergências.

Uma das ferramentas mais valiosas que um jornalista pode ter é um livro de endereços bem organizado. A fragmentação e especialização do conhecimento científico significa que mesmo os próprios cientistas raramente têm uma visão completa de todas as disciplinas relevantes para uma dada crise. Para os jornalistas, acompanhar os rápidos desenvolvimentos científicos é ainda mais desafiante.

Assim, é essencial construir relacionamentos com uma ampla e bem escolhida rede de especialistas. Encontrar o especialista certo para a pergunta certa, alguém com a especialização e habilidades de comunicação adequadas, é a chave para produzir relatórios precisos e confiáveis. Para apoiar este esforço, a plataforma virtual do Centro Europeu de Competências para a Comunicação de Ciência integra uma ferramenta de matchmaking em linha para ajudar os jornalistas a identificar peritos e organizações

adequados e a construir uma ampla rede.

Um bom livro de endereços não é apenas uma lista de nomes individuais, nem deveria ser. A ciência não é um esforço individual: o conhecimento é produzido coletivamente, no seio de institutos de investigação, universidades, organizações governamentais e intergovernamentais. Essas instituições são fontes essenciais de informação especializada e baseada em evidências e podem ajudar os jornalistas a navegar com maior precisão em tópicos complexos. Em vez de depender apenas de cientistas conhecidos ou amigos dos meios de comunicação social, os jornalistas devem também recorrer a gabinetes de imprensa institucionais. Estas equipas de comunicação podem ajudar a identificar os especialistas mais adequados para um determinado tópico, indivíduos com a experiência relevante, a investigação mais atual e a capacidade de o explicar claramente. Esta abordagem pode ajudar a evitar a sobre-exposição de algumas figuras de grande visibilidade e contribuir para uma comunicação de informações mais diversificada, equilibrada em termos de género e fiável.

Também é importante lembrar que os especialistas não são jogadores neutros. Estão filiados em instituições, centros de investigação ou empresas privadas; dependem de financiamento público ou privado; e muitos beneficiam da visibilidade pública.

Em suma, os especialistas também são partes interessadas e, como qualquer outro, podem ter interesses que influenciam a sua perspetiva.

Os jornalistas devem abordar os cientistas com a mesma combinação de respeito e distância crítica que aplicam a qualquer outra fonte. Os conhecimentos especializados merecem reconhecimento, mas nunca devem ser isentos de escrutínio. Potenciais conflitos de interesses, tais como afiliações institucionais ou laços de financiamento, não são necessariamente sinais de má-fé, mas devem ser identificados, verificados e claramente divulgados quando relevante.

Praticar a devida diligência com fontes científicas, como fazer perguntas, verificar antecedentes e ser transparente, permite que o público avalie as informações de forma crítica e contextual. Esta aborda-

gem não só reforça a credibilidade do jornalismo, mas também reforça a confiança do público na ciência.

Dar voz às diferenças, construir confiança

Ninguém é verdadeiramente neutro e o jornalismo deve ser transparente sobre isso. Mas ser transparente não significa amplificar conflitos ou alimentar a desconfiança. Pelo contrário, um jornalismo responsável implica reconhecer diferentes posições sem as transformar em frentes opostas. Isto é especialmente importante quando se trata de especialistas e instituições de investigação, uma vez que minar a confiança neles pode, em última análise, prejudicar as próprias comunidades que os jornalistas pretendem informar.

Os jornalistas têm o poder e o dever de abrir espaços de diálogo entre investigadores, decisores políticos e cidadãos, onde diferentes prioridades, valores e pontos de vista possam ser ouvidos e compreendidos. Ao dar voz a estas diferenças desde cedo, o jornalismo pode ajudar a reduzir o risco de polarização e tensão social quando ocorrem emergências.

Formatos dialógicos, como debates públicos, painéis de cidadãos ou programas de rádio com chamadas telefónicas, podem apoiar a compreensão mútua. Permitem que as pessoas compreendam situações complexas em conjunto e reflitam sobre o conhecimento disponível. A comunicação numa crise não se limita a transmitir factos urgentes. Trata-se também de cultivar um terreno comum para a resposta coletiva. Os formatos participativos e dialógicos ajudam a reforçar os valores democráticos e servem de antídoto para o tom cada vez mais polarizado e agressivo do discurso público global. Quando a confiança é alimentada antecipadamente, cientistas e especialistas estão mais dispostos a envolver-se com jornalistas durante uma crise, cientes do papel crucial de uma comunicação pública precisa e independente. Por outro lado, a comunicação improvisada ou descuidada pode prejudicar tanto o relacionamento com especialistas – muitos dos quais desconfiam da forma como as questões científicas são tratadas pelos media – como o acesso do público a informações claras e confiáveis nos momentos mais críticos.

03

Crise iminente. Começar com o pé direito

Nem todas as histórias são boas histórias: enquadramento e consequências

O modo como uma crise é narrada, as palavras e expressões usadas, o tom adotado, as metáforas escolhidas, moldam a forma como o público interpreta e responde a essa crise. Esse processo é conhecido como enquadramento e desempenha um papel central na criação de sentidos, ou na forma como as pessoas entendem o que está a acontecer ao seu redor. Alguns enquadramentos ajudam a clarificar a complexidade e incentivam a ação construtiva; outros podem distorcer a realidade, desencadear medo ou interromper o envolvimento público. Os jornalistas devem estar atentos aos enquadramentos que adotam e estar prontos para questionar, ajustar ou rejeitar enquadramentos propostos por outros quando essas narrativas correm o risco de reforçar mal-entendidos ou causar danos.

Há que ter muito cuidado na linguagem utilizada durante as crises. Termos como “crise”, “emergência” e “urgente” às vezes são necessários para transmitir a gravidade de uma situação, mas quando usados em excesso, podem ter o efeito contrário. A linguagem alarmista repetida pode dessensibilizar o público ou provocar pânico e decisões irracionais. Pior, esse enquadramento pode obscurecer causas subjacentes, como a desigualdade estrutural ou a negligência política, que tornaram a situação tão grave em primeiro lugar.

Um exemplo marcante de enquadramento problemático em relatórios ambientais é o uso frequente de linguagem apocalíptica: frases como “o pla-

neta está a morrer”, “colapso irreversível” ou “o fim do mundo”. Embora essas expressões tenham como objetivo transmitir urgência, muitas vezes sobrecarregam o público e podem levar a um afastamento ou ao fatalismo. Quando se diz que o desastre é inevitável, muitas pessoas sentem-se impotentes e deixam de prestar atenção: “Se já é tarde demais, qual é o sentido?” Outros podem recorrer à negação, suspeitando de manipulação ou exagero. Além disso, este tipo de enquadramento pode contribuir para o esgotamento emocional ou eco-ansiedade, especialmente entre as gerações mais jovens. É essencial relatar a gravidade das ameaças ambientais, mas é igualmente importante haver uma concentração em abordagens construtivas, destacar possíveis respostas, ações coletivas e histórias de adaptação e resiliência. A urgência sem esperança corre o risco de silenciar a própria ação que procura inspirar.

Outro exemplo clássico é o enquadramento da investigação médica como uma “guerra”, como a “guerra contra o cancro”. Embora possa parecer poderosa, esta metáfora cria expectativas irrealistas: implica uma batalha final e uma vitória total, quando, na verdade, o cancro é um grupo diversificado de doenças, que afeta os indivíduos de formas muito diferentes. A investigação está a progredir de forma constante, permitindo que muitas pessoas tenham uma vida mais longa e melhor, mesmo quando a remissão completa é impossível. Enquadrar o cancro como uma guerra pode levar à frustração, ao medo ou à falsa crença de que a ciência está a falhar, quando o contrário é verdadeiro.

Estes exemplos mostram como quadros específicos podem distorcer realidades complexas ou levar à fadiga emocional, confusão ou afastamento. Os jornalistas devem estar cientes de que a forma como contam uma história pode influenciar não só a forma como as pessoas se sentem, mas também o que pensam que podem fazer. Sempre que possível, a comunicação de informações deve abrir espaço para uma ação informada, e não apenas para o alarme.

Ajudar o público a compreender a sua posição e o que está em jogo é essencial, mas também é essencial dar-lhe a sensação de que as respostas são possíveis, que existem soluções e que os indivíduos, as instituições e as comunidades têm um papel a desempenhar.

A dimensão política

Quando uma crise tem forte dimensão política, o debate público acaba muitas vezes por obscurecer a complexidade científica e tecnológica da questão, a sua interpretação, as possíveis soluções e a formulação das políticas que se seguem. A polarização política pode reduzir discussões matizadas e baseadas em evidências a posições binárias. Isso foi claramente visto durante a pandemia de COVID-19, com debates ferozes sobre o uso de máscaras, vacinas e lockdowns. O resultado foi uma conversa dura, polarizada e muitas vezes improdutivo.

Os jornalistas têm a responsabilidade de investigar e informar sobre a dinâmica política de uma crise. Mas têm também um papel crucial na visibilidade da dimensão científica. Isto significa explicar claramente o que a comunidade científica sabe, como esse conhecimento é produzido e que grau de certeza ou incerteza o rodeia. Especialmente em situações de rápida evolução, onde o conhecimento ainda está a ser construído, como no caso da COVID, o jornalismo ajuda o público a distinguir entre o que está estabelecido e o que ainda está em debate.

As instituições públicas nem sempre estão prontas, ou dispostas, a comunicar incertezas. Em alguns casos, podem evitar reconhecê-lo por medo de perder a autoridade. Noutros, a sua comunicação pode ser moldada ou restringida por pressões políticas. Isso torna o jornalismo ainda mais essencial. Os jornalistas devem ser capazes de destacar contradições, esclarecer que informações se baseiam em evidências sólidas e explicar o que permanece desconhecido ou incerto. Ao fazê-lo, ajudam a preservar a distinção entre ciência e política, dando ao público as ferramentas para compreender ambas.

04 Crise em tempo real. A montanha-russa da comunicação de ciência

Valores e emoções

Em tempos de crise ou quando se faz face a desafios societários urgentes, os valores e as emoções desempenham um papel central. Todas as partes interessadas, incluindo cientistas, jornalistas e instituições, devem estar cientes das suas próprias respostas emocionais e das dos outros, e devem considerá-las cuidadosamente ao comunicar. Entre os profissionais, os jornalistas são muitas vezes os mais hábeis a ler o sentimento do público e desempenham um papel crucial na definição do tom da conversa mais ampla em torno de uma crise.

As emoções não são apenas inevitáveis, são informativas. Podem revelar os valores subjacentes em jogo e ajudar a explicar a intensidade da preocupação pública. Dar espaço a emoções e valores na comunicação pode torná-la mais relacionável e atraente, permitindo que os jornalistas se conectem com o público e, em alguns casos, tomem medidas imediatas.

Ao mesmo tempo, os jornalistas devem encontrar um equilíbrio: usar a emoção para transmitir significado e urgência, sem contribuir para o ruído da infodemia ou permitir que o enquadramento emocional abafe factos e provas. Uma emoção que merece atenção especial é a confiança: em quem se confia e por quê? E até que ponto podem os jornalistas desempenhar o papel de ajudar o público a confiar naqueles que são dignos dessa confiança?

Autoridades, embaixadores, modelos e influenciadores

Durante uma crise, a distinção entre competência e autoridade torna-se essencial. A autoridade pode ser institucional, concedida por governos, universidades ou organismos de investigação, enquanto a competência está ligada ao conhecimento e à especialização. As duas nem sempre coincidem. Fama e confiança também não andam necessariamente de mãos dadas.

A pandemia de COVID-19 ofereceu exemplos claros dessa dinâmica. Alguns cientistas tornaram-se estrelas da comunicação social, frequentemente convidados a comentar muito para além da sua área de especialização. Ao mesmo tempo, figuras públicas e influenciadores sem formação científica ganharam visibilidade como supostas autoridades em questões complexas de saúde e política. Enquanto isso, informações anedóticas que circulavam através de redes pessoais (normalmente “um amigo de um amigo disse...”), muitas vezes mostraram-se mais influentes do que os canais oficiais, especialmente entre certos grupos sociais. Isto põe em evidência um dos princípios centrais da comunicação de crises: a confiança tende a seguir a proximidade. Quanto mais próxima uma fonte se sentir de nós, maior a probabilidade de acreditarmos nela.

Por estas razões, os jornalistas devem ser especialmente cuidadosos na escolha das figuras públicas. É essencial evitar promover a incompetência só porque alguém é visível ou relacionável. Uma boa compreensão de quem é confiável num determinado domínio torna mais fácil identificar embaixadores apropriados, pessoas que podem traduzir conhecimentos complexos com precisão e responsabilidade. Ao mesmo tempo, os jornalistas devem evitar transformar peritos competentes em personalidades mediáticas de uso geral. Quando os cientistas comentam tudo, da epidemiologia à política de educação e à geopolítica, correm o risco de esbater as fronteiras da sua própria autoridade. Em última análise, isto enfraquece a compreensão pública de como a ciência funciona e do que ela pode (ou não) oferecer.

Desinformação, informação errada (misinformation) e notícias falsas

As crises são um terreno fértil para a disseminação de informações falsas ou enganosas. O termo “notícias falsas” é frequentemente utilizado de forma ampla, mas abrange uma vasta gama de conteúdos e intenções. A informação errada (misinformation) refere-se a informações incorretas compartilhadas sem intenção maliciosa, muitas vezes devido a erro ou mal-entendido. A desinformação é uma informação falsa criada deliberadamente para enganar.

A abordagem destes fenómenos é complexa. A velocidade de partilha nas plataformas digitais, as respostas emocionais desencadeadas por crises e a baixa visibilidade de fontes confiáveis contribuem para a disseminação de conteúdo falso. Embora a desinformação sempre tenha existido, as redes sociais amplificam o seu alcance e impacto exponencialmente.

Manchetes e conteúdo sensacionalista distorcem ainda mais o cenário, e os próprios meios de comunicação não estão imunes. Na corrida pela visibilidade e envolvimento, alguns veículos priorizam o tráfego em detrimento da precisão, especialmente durante emergências, quando as emoções são elevadas e o medo se espalha rapidamente. Os jornalistas devem estar cientes de que sensacionalismo e alegações não verificadas são particularmente perigosas em tempos de crise, pois podem alimentar confusão, pânico ou negação, complicando, em última análise, a resposta à crise.

Nos últimos anos, a IA generativa emergiu como uma nova fonte de risco. Embora a desinformação gerada por IA ainda seja uma pequena fração do total de conteúdos falsos detetados na UE, o seu crescimento é significativo. Imagens, vídeos, áudio e textos falsos gerados por ferramentas de IA circulam agora amplamente, especialmente durante eventos sensíveis, como conflitos, desastres ou eleições. Os jornalistas devem manter-se à frente desta tendência, desenvolvendo tanto a consciência como a capacidade técnica para verificar o conteúdo e evitar a amplificação.

Felizmente, existem recursos crescentes para apoiar este esforço. As plataformas de verificação de factos e as ferramentas de verificação podem ajudar a avaliar a fiabilidade dos conteúdos, rastrear as suas origens e avaliar os dados de apoio. Mais importante ainda, os jornalistas podem mudar do desmascaramento para a antecipação (pré-bunking): identificar e expor proativamente narrativas manipuladoras antes que aquelas ganhem força.

O falso equilíbrio

Uma das práticas jornalísticas mais problemáticas e enganosas, especialmente em reportagens científicas e de crise, é o chamado falso equilíbrio. Isso ocorre quando duas visões opostas são apresentadas como igualmente credíveis, mesmo quando a maioria das evidências apoia apenas um lado. Embora o princípio de ouvir todos os lados seja uma pedra angular da ética e da deontologia jornalísticas, aplicá-lo sem contexto pode fazer mais mal do que bem. Em casos como as alterações climáticas, a segurança das vacinas ou a origem de um vírus, o falso equilíbrio dá visibilidade indevida a opiniões marginais ou infundadas, fazendo com que uma questão pareça muito mais controversa do que realmente é. Esta situação distorce a compreensão do público e cria confusão numa altura em que a clareza é crucial. O resultado é uma falsa sensação de debate onde existe, de facto, um forte consenso científico.

O falso equilíbrio é prejudicial porque deturpa a realidade e impede o público de aceder a informações claras e baseadas em provas. Em momentos de crise, isso pode retardar a resposta pública, minar a confiança nas instituições e aprofundar divisões. Em vez de procurar uma simetria artificial, os jornalistas devem concentrar-se no peso das provas, refletindo o estado do consenso científico e, ao mesmo tempo, reconhecendo a incerteza genuína ou as opiniões minoritárias sem exagerar o seu significado.

Esta falsa sensação de equilíbrio persiste em parte porque a controvérsia vende. Os debates polarizados atraem a atenção, geram cliques e criam a impressão de um panorama mediático vibrante e empenhado. No entanto, visibilidade a curto prazo não é o mesmo que credibilidade a longo prazo. Os meios de comunicação e os jornalistas que se mantêm fiéis à sua missão principal, que é servir o interesse público com reportagens precisas e honestas, podem não ser imediatamente recompensados em termos de métricas de audiência, mas, com o tempo, é mais provável que sejam vistos como confiáveis, independentes e dignos de apoio. Esta relação de confiança entre os meios de comunicação credíveis e o seu público pode, assim, tornar-se uma base para a sustentabilidade financeira. Leitores, ouvintes ou telespectadores que reconhecem o valor e a confiabilidade de uma fonte de notícias são mais propensos a apoiá-la, às vezes diretamente, por meio de assinaturas, doações ou associações. Neste sentido, a credibilidade não é apenas um princípio jornalístico, mas também um investimento a longo prazo.

05

Pós-crise. Acompanhamento e práticas reflexivas

Comunicar o fim de uma crise

Quando uma emergência desaparece das manchetes, muitas vezes desaparece do discurso público, mas as suas consequências estão longe de terminar. As consequências e os efeitos a longo prazo de uma crise podem ser tão significativos como o próprio acontecimento. Emergências sanitárias, desastres ambientais e conflitos sociais raramente terminam com a resolução do problema imediato. Deixam consequências que afetam comunidades, políticas, economias e instituições.

Os jornalistas têm a responsabilidade de acompanhar a situação. Continuar a cobrir uma crise após o seu pico permite uma abordagem mais ponderada e aprofundada que promove uma melhor compreensão do público e uma maior preparação para o futuro. Também ajuda o público a compreender toda a dimensão da história: como está a decorrer a recuperação, que lições foram aprendidas e como as pessoas e os sistemas se estão a adaptar.

A cobertura jornalística a longo prazo é também uma forma de responsabilizar as instituições. O cumprimento das promessas feitas durante uma crise, seja por parte dos governos nacionais ou locais, das organizações internacionais ou dos intervenientes privados, é fundamental para garantir a transparência e a confiança do público. Investigar se esses compromissos foram cumpridos não é apenas da competência do jornalismo de investigação: é uma função necessária do jornalismo de interesse público.

Além disso, a cobertura sustentada pode desafiar a perceção de que cada emergência é um evento isolado. Muitas crises fazem parte de problemas sistémicos mais vastos: as catástrofes climáticas, por exemplo, estão frequen-

temente associadas à degradação ambiental em curso. Ao ligar esses pontos, os jornalistas ajudam as comunidades a entender os riscos no contexto, antecipar emergências futuras e exigir soluções de longo prazo.

Refletir sobre sucessos e fracassos

O período após uma crise também pode oferecer uma valiosa oportunidade de reflexão: sobre o que funcionou, o que não funcionou e como a comunicação pode ser melhorada da próxima vez. Em alguns campos da comunicação de ciência, como museus ou centros de ciência, a prática reflexiva é uma ferramenta estabelecida. Graças aos dados recolhidos em estudos de avaliação, mas também com base em observações informais, a eficácia de exposições ou programas é regularmente avaliada. Essa informação é usada para refinar iniciativas futuras e atender melhor às necessidades do público. Embora o jornalismo não tenha tradicionalmente adotado esse tipo de reflexão estruturada, os meios de comunicação atuais são cada vez mais orientados por dados e métricas de interação. O feedback do público, além de cliques, visualizações e partilhas, está a tornar-se um recurso crucial, especialmente para os meios de comunicação que dependem de assinaturas, adesões ou doações. Nestes modelos, a confiança a longo prazo e as relações significativas com os leitores são fundamentais para a sobrevivência.

O envolvimento está a tornar-se fundamental no jornalismo, particularmente para os meios de comunicação que dependem cada vez mais do seu público para sua sobrevivência financeira, como aqueles cujo modelo de negócios é fortemente baseado em assinaturas, adesões, doações de leitores e outras fontes de receita.

Mas o envolvimento real não se resume a conteúdo viral ou picos de atenção. Significa promover um diálogo contínuo com o público, através de boletins informativos, pesquisas, eventos comunitários, interações ao vivo nas redes sociais ou conteúdos exclusivos para assinantes. Uma redação que conhece o seu público e ouve regularmente está muito mais bem posicionada para responder de forma eficaz em tempos de crise. Pode ajustar a sua linguagem, formatos e prioridades para melhor servir as necessidades das comunidades que informa.

Mas o envolvimento genuíno não se resume a conteúdos virais ou a surtos fugazes de atenção. Significa promover um diálogo contínuo com o seu público

através de newsletters, inquéritos, eventos comunitários, interações ao vivo nas redes sociais ou conteúdos exclusivos reservados aos assinantes. Uma redação que conhece o seu público e o ouve regularmente está em muito melhor posição para responder de forma eficaz em momentos de crise. Pode ajustar a sua linguagem, formatos e prioridades para melhor atender às necessidades das comunidades a que se dedica.

A prática reflexiva pode nem sempre ser fácil ou economicamente viável. Muitas redações carecem de tempo e recursos para analisar sistematicamente o seu trabalho. Mas isso não significa que não seja possível ou valioso.

Associações de jornalistas, conselhos de imprensa, escolas de jornalismo e iniciativas europeias podem ajudar a criar espaços e ferramentas para reflexão, intercâmbio e aprendizagem entre pares. Promover estas oportunidades de reflexão coletiva não é um luxo: faz parte da construção de um jornalismo mais atento, resiliente e confiável.

Transmitir também mensagens positivas

Há muito que o jornalismo se concentra no que corre mal, nas más notícias, nos desastres e nos fracassos. Esta ênfase está profundamente enraizada no papel da profissão como guardiã da democracia. No entanto, nos últimos anos,

vários estudos têm mostrado que o público não é apenas sensível à negatividade constante, também deseja uma cobertura que inclua progresso, soluções e esperança.

Depois de uma crise, as histórias sobre irregularidades e responsabilização continuam a ser cruciais, mas também aquelas que destacam novas estratégias, mudanças políticas, inovações ou respostas comunitárias destinadas a prevenir riscos futuros. Estes não são tópicos simples ou secundários: são centrais para compreender como as sociedades aprendem, se adaptam e se reconstruem.

Algumas organizações de comunicação social abraçaram claramente a ideia de que o jornalismo não se limita a informar sobre o mundo. Também ajuda a moldá-lo. A elaboração de relatórios sobre o potencial e a inovação, quando elaborada de forma rigorosa e crítica, pode ajudar a divulgar as melhores práticas, inspirar o debate público e mostrar como a mudança é possível. É uma forma poderosa do jornalismo ter um impacto no mundo real. Este é o pensamento por trás de duas abordagens emergentes: jornalismo construtivo e jornalismo de soluções. O jornalismo construtivo visa proporcionar uma visão mais equilibrada e precisa do mundo, evitando a sobre-representação de notícias negativas. Não embeleza a realidade, mas reformula as histórias para incluir contexto, progresso e possíveis caminhos a seguir. O objetivo não é oferecer conteúdos de bem-estar, mas contar toda a história.

O jornalismo de soluções leva esse objetivo um passo adiante. Centra-se especificamente nas respostas a problemas sociais, ambientais e tecnológicos prementes. Investiga o que funciona, em que condições e porquê. As histórias de soluções são baseadas em evidências e transparentes sobre as suas limitações: mostram que uma resposta pode não servir para todas, mas algumas respostas fazem a diferença e podem ser adaptadas a outras situações.

Destacar intervenções bem-sucedidas, sejam elas políticas públicas, iniciativas de base ou inovações científicas, não só contribui para uma melhor tomada de decisões, como também apoia os esforços de recuperação e prepara as sociedades para desafios futuros. Talvez o mais importante seja o facto de ajudar a contrariar o sentimento generalizado de impotência que pode surgir a seguir a uma crise. O jornalismo que reconhece a autonomia das pessoas, a sua capacidade de agir, de se adaptar e construir, não só é mais preciso, como mais capacitador. Esta mudança de perspetiva ainda está a ganhar terreno, mas o seu potencial para reforçar a resiliência pública e o envolvimento democrático já é evidente.

06

Como encontrar ajuda no Centro Europeu de Competências para a Comunicação de Ciência

O Centro Europeu de Competências para a Comunicação de Ciência é uma plataforma em linha, ligada a uma rede de polos nacionais e regionais – os polos COALESCE –, que oferece recursos, serviços e formação para melhorar os programas e projetos de comunicação de ciência em todos os domínios e contextos.

Na plataforma poderá encontrar uma ferramenta de matchmaking para estabelecer contacto com especialistas e organizações, uma caixa de ferramentas de comunicação de ciência com recursos de qualidade e validados, coleções de comunicação de ciência com curadoria e sobre temas variados, uma ligação com o Observatório ENJOI – que analisa o panorama mediático europeu com foco no jornalismo científico –, entre outros.

Visite scicommcentre.eu

Outras leituras:

Este guia acessível é uma versão simplificada das “Orientações para jornalistas não especializados em ciência em tempos de crise”. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14016521>

O Crisis Navigator é um guia interativo destinado a apoiar os profissionais de comunicação de ciência a melhor imaginar e antecipar desafios, com base na seguinte questão orientadora: Como contribuir quando surge uma crise? <https://doi.org/10.5281/zenodo.11446975>

Estratégias para enfrentar desafios críticos para relações eficazes entre ciência e sociedade, incluindo abordagens de desinformação e confiança. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14826013>

Como citar este documento

Rodari, P., Urbani, S., & Tola, E. (2025). Como comunicar ciência em tempos de crise? Um guia amigável para jornalistas. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.20309245

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

COALESCE

Co-creating the EU Competence Centre for
Science Communication

Follow us on

visit our website

coalesceproject.eu

scicommcentre.eu

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.